

REACTIVAREA MITROPOLIEI BASARABIEI ÎN CONTEXTUL DISPUTELOR IDENTITARE POSTSOVIETICE (1990-1992) (Partea I)

ANDREI RUSU*

INTRODUCERE

Renașterea națională și religioasă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) au reprezentat fenomene interdependente și sincrone, alimentate de premise comune ce au catalizat evoluția lor. În contextul destrămării ideologiei sovietice, facilitată de politicile de perestroika și glasnost, s-a deschis un spațiu propice exprimării identității naționale și religioase. Vidul ideologic lăsat de ateismul comunist a fost progresiv umplut de valorile naționale și religioase, oferind un nou sentiment de apartenență. Dorința de redescoperire și reafirmare a identității românești, reprimată decenii la rând, a constituit un motor fundamental al renașterii naționale. Limba română, istoria și cultura națională au devenit simboluri ale rezistenței față de dominația sovietică. În acest context, Biserica a oferit un sentiment de continuitate istorică. Redeschiderea lăcașurilor de cult și reluarea activităților religioase au fost percepute ca o formă de eliberare de sub controlul ideologic. Identitatea națională românească s-a dovedit a fi intrinsec legată de tradiția creștin-ortodoxă, Biserica jucând un rol crucial în conservarea limbii și culturii românești, devenind un simbol al rezistenței naționale. Astfel, renașterea națională și cea religioasă s-au manifestat ca două dimensiuni ale aceleiași aspirații de eliberare de sub dominația sovietică și de reafirmare a identității naționale și spirituale.

Mitropolia Basarabiei, parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, a fost desființată abuziv în 1944 odată cu reocuparea teritoriului dintre Prut și Nistru de către forțele sovietice, iar Biserica a fost încorporată forțat în jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Acest aranjament, impus de realitățile geopolitice ale regimului sovietic pentru aproape o jumătate de secol, a contravenit continuității canonice și memoriei istorice a Bisericii din spațiul pruto-nistrean.

* Preot, Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

Odată cu disoluția Uniunii Sovietice și proclamarea independenței Republicii Moldova în 1991, chestiunea repunerii în drepturi a Mitropoliei Basarabiei a revenit în prim-plan. În ciuda opoziției ferme a Bisericii Ortodoxe Ruse și a susținătorilor săi locali, reactivarea mitropoliei a fost susținută de o parte semnificativă a clerului și laicului moldovean, fiind percepută ca un demers esențial în procesul de restaurare a identității naționale și religioase. Acest proces s-a desfășurat într-un climat tensionat, caracterizat de ezitățile autorităților statale și de escaladarea conflictului ecleziastic între cele două patriarhii, conflict ale cărui consecințe se resimt până în prezent.

Metodologic, acest studiu este construit pe analiza unui corpus diversificat de surse, inclusiv documente de arhivă, presa perioadei și materiale memorialistice. Abordarea combină perspective istorice, identitare și geopolitice, oferind o înțelegere nuanțată a complexității fenomenului studiat.

1. DISPUTA CANONICĂ PENTRU BASARABIA: ECLEZIOLOGIE ȘI JURISDICȚIE ÎN CONTEXTUL DECLARAȚIEI DE INDEPENDENȚĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Momentul înscăunării unui ierarh de origine română la Chișinău a stârnit un val de entuziasm și speranță în rândul clericilor și a credincioșilor, care vedeau în acest eveniment un pas important spre revenirea la o viață religioasă aliniată cu tradițiile românești. Participarea mitropolitului Daniel Ciobotea la hirotoniile episcopale din septembrie 1990 de la Chișinău, prezența altor ierarhi români la evenimente culturale și liturgice desfășurate între 1990 și 1992 în spațiul dintre Prut și Nistru¹, precum și participarea Preasfințitului Petru Păduraru, episcopul Bălților, la înscăunarea Înaltpreasfințitului Pimen ca arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților², au reprezentat gesturi semnificative de apropiere între Biserica Ortodoxă Română cu cea din Republica Moldova. Biserica Ortodoxă Română, încă începând cu anul 1990, s-a preocupat de lucrarea educativ-culturală și filantropică din Republica Moldova³. Un moment deosebit de important l-a constituit decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe Române din 25-26 februarie 1991, care sublinia necesitatea „măsurilor întreprinse de Biserica Ortodoxă Română pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe din Basarabia și Bucovina, sub toate aspectele, și de continuare a acestei activități cu participarea mai intensă a tuturor eparhiilor din Patriarhia Română”⁴. Momentele și demersurile amintite au alimentat speranța unei reintegrări a Bisericii Ortodoxe din Basarabia în Patriarhia Română, în contextul reconfigurării peisajului geopolitic și ecleziastic din spațiul sovietic.

Cu toate acestea, perspectivele s-au schimbat rapid, pe măsură ce Moscova a conștientizat potențialul de control pe care îl putea exercita asupra Chișinăului prin intermediul autorității bisericești. Astfel, au apărut primele dispute legate de statutul canonic al Bisericii din Moldova, implicând Patriarhiile de la Moscova și București, precum și preoți și credincioși din Basarabia. Această situație a creat un context tensionat, în care aspirațiile de autonomie/

¹ „Sesiunea Sfintului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1991. Sumarul ședinței de lucru din 9-10 mai 1991”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1991), pp. 222-223.

² „Alegerea și instalarea Î.P.S. Pimen ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților”, *Biserica Ortodoxă Română* 4-6 (1991), p. 22.

³ „Lucrările Adunării Naționale Bisericești. Sesiunea anuală a anului 1990. Sumarul ședinței de lucru din 23 ianuarie 1991”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1991), p. 154.

⁴ AUGUSTIN RUSU, „Ședințele de lucru ale organelor centrale deliberative și executive ale Bisericii Ortodoxe Române”, *Biserica Ortodoxă Română* 1-3 (1991), p. 7.

autocefalie a Bisericii din Moldova sau de revenire a acesteia la Biserica românească s-au confruntat cu interesele geopolitice și ecleziastice ale Moscovei.

Primele demersuri de a readuce Biserica din Moldova în concordanță cu identitatea și tradițiile locale, le face părintele Petru Buburuz. În martie 1990, acesta a adresat o cerere Patriarhului Alexei al II-lea, solicitând autonomie și statut de exarhat pentru Biserica din Moldova, după modelul bisericilor din Ucraina și Belarus. De asemenea, a propus hirotonia unor episcopi de origine română, vorbitori de limbă română și familiarizați cu tradițiile locale⁵. În mai 1990, într-o altă scrisoare, părintele Buburuz a înaintat și câteva propuneri de candidați pentru slujirea arhierescă, și anume pe episcopul Vladimir Ichim de Podolsk, basarabean de origine, și arhimandriții Ermoghen Adam și Iosif Gargalâc⁶.

Părintele Petru Buburuz a militat pentru descentralizarea administrativă a Bisericii din Moldova față de Moscova și prin demersuri legislative. În 1990, în contextul dezbaterilor privind Legea URSS „Cu privire la libertatea de conștiință și a organizațiilor religioase”⁷, părintele Buburuz a propus un amendament la articolul 29. Acest amendament viza desființarea birourilor de reprezentanți ai Consiliului pentru Culte, atât la nivel unional, cât și local, și înlocuirea lor cu direcții sau departamente pentru culte, subordonate consiliilor republicane de miniștri sau Ministerului Culturii al republicilor suverane⁸. Prin această inițiativă, părintele Buburuz urmărea eliminarea controlului direct al Moscovei asupra cultelor din republicile sovietice, precum și crearea unui cadru legal care să permită o mai mare autonomie Bisericii din Moldova.

Părintele Petru Buburuz a fost acuzat de amestec în treburile statului prin încălcarea principiul separării Bisericii de stat⁹ și de apropiere excesivă de Biserica Română¹⁰. În septembrie 1990, Departamentul Relații Naționale al CC al PCUS a semnalat pentru prima dată formarea unui grup de aproximativ 420-460 de parohii ortodoxe din RSSM, coordonat de părintele Buburuz, care doreau să treacă sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române¹¹.

⁵ „Из письма народного депутата СССР, члена Епархиального Совета, протоиерея П. Д. Бубуруза Патриарху Московскому и всея Руси Пимену о положении дел в Кишиневско-Молдавской епархии. 14 марта 1990 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии*, vol. 4, p. 616.

⁶ „Телеграмма народного депутата СССР, протоиерея П.Д. Бубуруза в Совет по делам религий, Патриарху Московскому и всея Руси Пимену о кандидатах в епископы для Кишиневского экзархата”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верущие, 1976-1991*, vol. 4, pp. 618-619.

⁷ „Закон СССР от 1 октября 1990 г. N 1689-1 «О свободе совести и религиозных организациях»”, *Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР* 41 (1990), p. 813; „Legea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste «Cu privire la libertatea conștiinței și a organizațiilor religioase»”, *Moldova Socialistă* (10 iunie 1990), Chișinău, p. 2.

⁸ „Письмо народного депутата СССР, протоиерея П.Д. Бубуруза в Верховный Совет СССР о проекте Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях»”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верущие, 1976-1991*, vol. 4, p. 631; Cf. DUMITRU FETESCU, „Statul și convingerile religioase. Pe marginea legii URSS «Despre libertatea conștiinței și a organizațiilor religioase»”, *Făclia* (13 iulie 1990), Chișinău, p. 14.

⁹ „Из письма преподавателей и студентов г. Бельцы в Верховный Совет СССР о проекте Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях»”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верущие, 1976-1991*, vol. 4, p. 633.

¹⁰ Spre exemplu, părintele Petru Buburuz, pe 5 iulie 1991 și pe 25 septembrie 1991, a fost primit în audiență de către Patriarhul Teoctist. Vezi: „Cronică”, *Biserica Ortodoxă Română* 7-9 (1991), p. 82, 85; Relațiile părintelui Petru Buburuz cu Patriarhia Română au fost confirmate și onorate prin acordarea Crucii Patriarhale, cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, de către Patriarhul Teoctist. Distincția i-a fost oferită pe 13 noiembrie 1991, cu prilejul sfințirii bisericii din satul Victoria, județul Botoșani, locul de naștere al Patriarhului. Acest gest a reprezentat o recunoaștere a eforturilor părintelui Buburuz în păstrarea și afirmarea identității ortodoxe românești în Basarabia, subliniind sprijinul Bisericii Ortodoxe Române pentru clerul și credincioșii din acest spațiu. Vezi: „Sfințirea de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a bisericii din satul Victoria, județul Botoșani”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1991), p. 16.

¹¹ „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.”, în В. Пасат, *Православие в Молдавии: власть, церковь,*

Dorința de descentralizare a Bisericii din Moldova față de Moscova prin obținerea autonomiei/autocefaliei¹² și aspirația de revenire în cadrul Patriarhiei Române au fost împărtășite și de intelectualii din Chișinău¹³.

În 1990, pentru a remedia lipsa acută de cler calificat și de literatură religioasă, s-au inițiat acțiuni de import de cărți teologice din România¹⁴, facilitându-se accesul tinerilor basarabeni la studii teologice peste Prut¹⁵. Aceste demersuri, menite să sprijine revitalizarea vieții bisericești din Basarabia, au fost percepute de Patriarhia Moscovei drept o amenințare la adresa autorității sale canonice din regiune, generând îngrijorări și tensiuni suplimentare. Prin Temeiul 197/1990 al Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, din 24-26 ianuarie 1991, se consemnează:

„S-a luat act de faptul că Patriarhia Română, în anul 1990, a cheltuit circa 600.000 lei pentru ajutoare față de parohiile ortodoxe române din Basarabia și Bucovina de nord, constând în cărți și obiecte de cult, obiecte de colportaj, abonamente, reviste, Biblii etc., care sînt necesare pentru o bună desfășurare a activității în parohiile respective. De asemenea, prin grija Patriarhiei Române și a unor parohii, s-au asigurat burse de studii pentru 105 studenți și 33 elevi basarabeni, pentru pregătirea lor teologică, în vederea hirotonirii. De precizat că Arhiepiscopia Iașilor a asigurat burse pentru 90 de studenți și 31 elevi”¹⁶.

În același sens, Sfântul Sinod hotărăște „să se continue și să se amplifice acest sprijin, cu rugămintea de participare din partea tuturor eparhiilor”¹⁷. În cadrul Sinodului din 9-10 mai 1991 s-a decis și redeschiderea Seminarului Teologic din Suceava pentru anul de studii 1991-1992, cu precizarea că acesta va școlariza atât candidații Arhiepiscopiei, cât și candidații din Basarabia, Bucovina și Ucraina subcarpatică¹⁸. În 1991, pentru a facilita admiterea tinerilor basarabeni la studii teologice în România și pentru a sprijini Catedrala „Nașterea Domnului” din Chișinău și parohiile din Republica Moldova cu fonduri de carte teologică, Ion Ungureanu, ministrul Culturii și Cultelor din guvernul de la Chișinău, a intervenit printr-o scrisoare oficială adresată Patriarhului României. Pentru a evita posibile tensiuni între Biserica de la Chișinău, Patriarhia Moscovei și Patriarhia de la București, Ion Ungureanu i-a solicitat Patriarhului Teoctist să trimită o scrisoare către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, prin care să ceară permisiunea ca seminariștii și teologii români din Basarabia să studieze la seminariile și facultățile de teologie din România¹⁹. Aceste demersuri, deși esențiale pentru

веруице, 1976-1991, vol. 4, pp. 642–643.

¹² ILIE LUPAN, „În țara asta trebuie s-o terminăm o dată și pentru totdeauna cu prigonirile». Dialog cu Ion Ungureanu, ministru al Culturii și Cultelor al Republicii Moldova și Ion Vatamanu, președinte al Comisiei pentru problemele culturii și religiei din Parlamentul Republicii Moldova”, *Columna* 11 (1990), p. 42-44.

¹³ „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.”, p. 645.

¹⁴ ALEXANDRU ȘOLTOIANU, „M-am rugat și mă voi ruga pentru pămîntul sfînt al Basarabiei...». Interviu cu înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit al Olteniei, dr. Nestor Vornicescu”, *Literatura și Arta* (5 decembrie 1991), 49 (2714), Chișinău, p. 8.

¹⁵ МИНАИ СКОАРȚĂ, „Dar mai întii a fost cuvîntul»: de vorbă cu protoiereul Ioan Ciuntu, protopopol de centru al Moldovei, deputat al poporului din R.S.S. Moldova”, *Viața Satului* (29 august 1990), Chișinău, p. 7.

¹⁶ „Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sumarul ședinței de lucru din 24, 25 și 26 ianuarie 1991”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1991), p. 169.

¹⁷ „Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sumarul ședinței de lucru din 24, 25 și 26 ianuarie 1991”, p. 169.

¹⁸ „Sesiunea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1991. Sumarul ședinței de lucru din 9-10 mai 1991”, p. 213.

¹⁹ „Sesiunea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1991. Sumarul ședinței de lucru din 25-26 iulie 1991”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1991), p. 247.

revigorarea spirituală a Bisericii din Basarabia, au generat tensiuni și reacții negative din partea nomenclaturii sovietice și a Bisericii Ortodoxe Ruse, care le-au perceput ca pe o amenințare directă la influența lor în teritoriu.

Începând cu anul 1990, instituțiile de la Moscova, atât cele statale, cât și cele bisericești, au depus eforturi constante pentru a contracara tendințele pro-românești manifestate în rândul clerului și al credincioșilor moldoveni, având ca scop menținerea Bisericii de la Chișinău sub jurisdicția Patriarhiei Ruse²⁰.

Evenimentele din august 1991 de la Moscova, cunoscute sub numele de Puciul din august, l-au determinat pe Patriarhul Alexei al II-lea să se adreseze națiunii în repetate rânduri. Pe lângă apelurile la evitarea unui război fratricid, adresate armatei și populației²¹, patriarhul a apreciat eșecul loviturii de stat, considerându-l ultimul act al revoluției bolșevice din 1917. Totuși, dezintegrarea Uniunii Sovietice era privită de patriarh ca o problemă gravă, acesta îndemnând „fiii duhovnicești ai Bisericii Ruse” să mențină unitatea statală și bisericească²².

Încă din luna iulie 1991, Ion Ungureanu, ministrul Culturii și Cultelor din guvernul de la Chișinău, i-a solicitat Patriarhului Teoctist să inițieze un dialog cu Patriarhia Moscovei, în vederea sprijinirii parohiilor din Basarabia și Transnistria²³. Relațiile dintre Patriarhia Rusă și Patriarhia Română în ceea ce privește Biserica din Basarabia au devenit tensionate odată cu declararea independenței Republicii Moldova.

Prima replică cu referire la proclamarea independenței Republicii Moldova a venit din partea Patriarhului Alexei al II-lea. Acesta, pe 2 septembrie 1991, s-a adresat Congresului deputaților poporului din URSS, susținând dreptul popoarelor la autodeterminare. El a afirmat că Biserica „susține pe deplin dorința firească a fiecărui popor de a obține independență națională, de a-și dezvolta potențialul creator și de a construi o viață conformă cu demnitatea sa națională”²⁴. Totuși, patriarhul a avertizat că „deși modelul existent al Uniunii s-a discreditat, negarea acesteia nu ar trebui să ducă la distrugerea unei comunități organice existente”²⁵. În viziunea sa, popoarele fostei Uniuni Sovietice „au creat prin secole de muncă o moștenire comună, care aparține tuturor împreună și niciunui în mod individual”²⁶. Aceste declarații sugerau, în mod evident, o pledoarie pentru menținerea structurii imperiale ruse, mascată sub discursul unității istorice și culturale.

La rândul ei, Biserica Ortodoxă Română, prin Adunarea Națională Bisericească, pe data de 3 septembrie 1991 a emis un comunicat prin care și-a exprimat susținerea față de proclamarea independenței Republicii Moldova. În baza acestui comunicat, în cadrul ședinței din 4 septembrie 1991 a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată în

²⁰ „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.», pp. 644-645.

²¹ „Обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II”, *ЖМП* 10 (1991), p. 2.

²² „Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви”, *ЖМП* 10 (1991), p. 3; „Обращение Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви к архипастырям, пастырям и всем верным ее чадам”, *ЖМП* 11 (1991), pp. 7-9; „Слово Святейшего Патриарха Алексия II после богослужения в храме Воскресения 31 марта 1991 года”, *ЖМП* 8 (1991), pp. 4-5; „Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к молящемуся в Богоявленском патриаршем соборе в Москве народу Божию”, *ЖМП* 11 (1991), p. 2.

²³ „Sesiunea Sfintului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1991. Sumarul ședinței de lucru din 25—26 iulie 1991”, p. 247.

²⁴ „Выступление Святейшего Патриарха Алексия II на внеочередном Съезде народных депутатов СССР. 2 сентября 1991 года”, *ЖМП* 12 (1991), p. 3.

²⁵ „Выступление Святейшего Патриарха Алексия II на внеочередном Съезде народных депутатов СССР. 2 сентября 1991 года”, p. 3.

²⁶ „Выступление Святейшего Патриарха Алексия II на внеочередном Съезде народных депутатов СССР. 2 сентября 1991 года”, p. 3.

perioada 3-4 septembrie 1991, a fost luat în dezbatere referatul comisiei canonic-juridice și pentru disciplină privind raporturile dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Este pentru prima dată de la ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, în mod oficial și într-un cadru sinodal, când Patriarhia Română abordează problema relațiilor cu Biserica românească din stânga Prutului. În urma discuțiilor la care au participat în mod special Patriarhul Teoctist, Mitropolitul Daniel al Moldovei și Bucovinei, Mitropolitul Antonie al Ardealului, Mitropolitul Nestor al Olteniei, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților, Episcopul Epifanie al Buzăului și Episcopul Iustinian al Maramureșului și Sătmarului, prin Temei-ul nr. 7509/1991, s-a decis trimiterea de scrisori către Bisericile Ortodoxe, alte Biserici creștine și organizații creștine mondiale, solicitând sprijin pentru recunoașterea independenței Republicii Moldova. Totodată, s-a hotărât continuarea relațiilor dintre ierarhii eparhiilor limitrofe din România și clerul împreună cu credincioșii din Republica Moldova, pentru a înțelege mai bine situația bisericii locale și a răspunde nevoilor acestora²⁷.

În baza Temeiului nr. 7509/1991, pe 11 septembrie 1991, Patriarhul Teoctist a trimis scrisori către întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe, Bisericilor Ortodoxe Orientale, Bisericii Romano-Catolice, Bisericii Vechi-Catolice, Bisericii Anglicane, precum și către conducătorii unor organizații creștine internaționale, solicitând sprijin pentru recunoașterea independenței Republicii Moldova. Această scrisoare a fost primită și de Patriarhul Alexei al II-lea, al Moscovei și Întregii Rusii²⁸.

Patriarhul Alexei al II-lea a răspuns la această scrisoare abia pe 29 noiembrie 1991. Însă, până la a formula o atitudine cu privire la solicitarea Patriarhului Teoctist cu privire la independența Republicii Moldova, Patriarhul Alexei, în cadrul Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse din 22 octombrie 1991, alături de ierarhii sinodali, printre care și arhiepiscopul Vladimir Cantarean, a semnat o Declarație cu privire la „situația canonică a Patriarhiei Moscovei în condițiile actuale”²⁹. Deși prin adresarea din 2 septembrie 1991 Patriarhul Rusiei părea să aprobe independența statelor naționale, în această declarație semnatarii aseamănă evenimentele din 1991 cu cele din 1917 și 1918, considerând destrămarea URSS similară prăbușirii Imperiului Rus.³⁰ În viziunea sinodalilor, dobândirea independenței statelor sovietice a afectat grav unitatea Patriarhiei Ruse, provocând tulburare în bisericile fostelor republici unionale, așa cum se întâmplase și după revoluția bolșevică. Din acest punct de vedere, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, prin Declarația sinodală afirma că procesele politice de destrămarea URSS

„nu ar trebui să influențeze viața internă a Bisericii, însă realitatea demonstrează contrariul, iar impactul negativ al politicului asupra vieții bisericești ne obligă să oferim o explicație privind problemele structurii noastre bisericești. Patriarhia nu este un concept politic, național sau geografic, ci o realitate bisericească canonică, menită să susțină unitatea și sobornicitatea structurilor sale bisericești constitutive. Patriarhia Moscovei va continua să întărească unitatea și sobornicitatea eparhiilor și parohiilor sale. Recunoaștem că structurile istorice de guvernare bisericească pot suferi modificări, dar ne opunem ferm schimbărilor efectuate contrar voinței poporului lui Dumnezeu, care formează Biserica, cu încălcarea canoanelor sacre și din interese politice străine Bisericii.

²⁷ „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sumarul ședinței de lucru din 3-4 septembrie 1991”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1991), p. 253.

²⁸ „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sumarul ședinței de lucru din 23-25 ianuarie 1992”, *Biserica Ortodoxă Română* 1-3 (1992), p. 209.

²⁹ „Определения Священного Синода. 22 октября 1991 г.”, *ЖМП* 1 (1992), p. 11.

³⁰ „Заявление Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви. 22 октября 1991 г.”, *ЖМП* 1 (1992), p. 8.

Facem apel la guvernele și societatea statelor independente și ale republicilor suverane să înțeleagă poziția noastră, care nu urmărește scopuri imperiale sau alte scopuri străine Bisericii Ortodoxe, ci doar să conducă turma noastră multinațională pe calea mântuirii veșnice, în conformitate cu tradițiile credinței ortodoxe, fără a tulbura pacea și obiceiurile locurilor unde Domnul ne-a binecuvântat să ne naștem și să trăim”³¹.

În mod evident, Patriarhia Moscovei era vizibil îngrijorată de probabilitatea ca bisericile ortodoxe din fostele republici sovietice să încerce fie revenirea la statutul canonic de dinaintea anexării la URSS, fie dobândirea autocefaliei. Cele mai sensibile situații erau cele din Ucraina și Republica Moldova, unde aspirațiile către autonomie bisericească și rupere de Biserica Rusă reprezentau o provocare majoră.

Astfel, în scrisoarea din 29 noiembrie 1991, trimisă ca răspuns la scrisoarea patriarhului Teoctist din 11 septembrie 1991, patriarhul Alexei al II-lea a invocat prevederile Declarației sinodale a Bisericii Ruse din 22 octombrie 1991, exprimându-și convingerea că „apariția pe hartă a unor frontiere noi nu constituie un motiv pentru modificarea teritoriului canonic al Patriarhiei Moscovei”³². Cu alte cuvinte, patriarhul Alexei al II-lea a lăsat de înțeles patriarhului Teoctist că Biserica din Republica Moldova va rămâne sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Ruse, iar revenirea acesteia sub autoritatea Patriarhiei Române nu era acceptabilă.

Din răspunsurile primite la scrisoarea din 11 septembrie 1991, majoritatea conducătorilor Bisericilor și organizațiilor religioase din străinătate s-au pronunțat în favoarea recunoașterii independenței Republicii Moldova. Singura excepție a fost Patriarhia Rusă, al cărei răspuns s-a distins printr-o abordare diferită, reflectând reținerile Moscovei față de noul statut al Republicii Moldova³³. De altfel, România a fost prima țară care a recunoscut independența Republicii Moldova, pe când puterea de la Moscova a condiționat această recunoaștere și a făcut-o mult mai târziu³⁴.

Pe 20 noiembrie 1991, Ion Ungureanu, în calitate de ministru al Culturii și Cultelor în guvernul Republicii Moldova, a avut o întrevedere cu Patriarhul Teoctist la reședința patriarhală din București. Cu această ocazie, Patriarhul l-a informat despre răspunsurile primite la apelul său în favoarea independenței Republicii Moldova. De asemenea, discuțiile au vizat problemele legate de Biserica Ortodoxă din Republica Moldova și modalitățile de sprijinire a acesteia³⁵.

În cadrul ședinței din 25-27 decembrie 1991, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a emis o Declarație prin care și-a reconfirmat poziția adoptată la 22 octombrie 1991 privind destrămarea Uniunii Sovietice și situația Bisericii Ortodoxe din fostele republici unionale, devenite între timp state independente. Această Declarație, semnată și de arhiepiscopul Chișinăului și al Moldovei, Vladimir Cantarean, reflectă preocuparea Bisericii Ortodoxe Ruse față de noile realități politice și sociale din spațiul ex-sovietic. Documentul subliniază că, în contextul în care „popoarele noastre, care au trăit mână în mână de secole, își decid astăzi soarta [...], Biserica, responsabilă înaintea lui Dumnezeu pentru turma sa multinațională,

³¹ „Заявление Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви. 22 октября 1991 г.”, p. 8.

³² В. И. Жосу (ed.), *Восстановить единство: Позиция Русской Православной Церкви по вопросу „Бессарабской митрополии”*. Документы и материалы, Pontos, Кишинев, 2012, p. 88.

³³ „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sumarul ședinței de lucru din 23-25 ianuarie 1992”, p. 209.

³⁴ VICTOR JUC, GHEORGHE COJOCARU, „Politica externă”, în VICTOR MORARU (ed.), *Republica Moldova pe calea modernizării: studiu enciclopedic*, Biblioteca Științifică Centrală, Secția editorial-poligrafică, Chișinău, 2015, pp. 229-230.

³⁵ „Cronică (BOR 10-12)”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1991), p. 57; „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sumarul ședinței de lucru din 23-25 ianuarie 1992”, p. 209.

privește perspectivele acestor decizii cu îngrijorare”³⁶. În continuare, se afirma că autodeterminarea fostelor republici sovietice reprezintă o reacție la politicile totalitare ale regimului comunist, care au suprimat aspirațiile firești ale popoarelor de a-și trăi viața conform propriilor tradiții și valori. Totuși, documentul atrage atenția asupra pericolelor pe care le-ar putea genera această tranziție, subliniind că „restaurarea a ceea ce a fost pierdut și distrus în viața popoarelor trebuie să fie realizat prin mijloace demne și justificate moral. Astfel, în timp ce vă apărați propria libertate, nu puteți limita libertatea aproapelui”³⁷. În mod evident, acest mesaj vizează politicile naționale adoptate de noile state independente, sugerând că acestea ar putea afecta „libertatea” etnicilor ruși, care nu doresc să se integreze în cultura și tradițiile naționale ale acestor țări. Republica Moldova se află printre statele vizate de această Declarație, iar Biserica Ortodoxă Rusă se consideră îndreptățită să intervină pentru a apăra drepturile și modul de viață al credincioșilor săi din fostul spațiu sovietic. Documentul conturează o poziție de supraveghere și protecție asupra comunităților ortodoxe ruse din noile state, impunând astfel influența Patriarhiei Moscovei în regiune și reafirmând extinderea jurisdicțională a Bisericii Ruse dincolo de granițele politice ale statului rus recent trasate.

2. CRIZA BISERICESCĂ DIN BASARABIA ÎN CONTEXTUL CONFLICTULUI TRANSNISTREAN: ÎNTRE REVENDICĂRI IDENTITARE ȘI INTERESE GEOPOLITICE

De fapt, criza din cadrul Bisericii basarabene a început odată cu izbucnirea conflictului transnistrean, pe fondul tendințelor separatiste manifestate de etnicii ruși, ucrainenii și găgăuzii din Republica Moldova. Aceștia au recurs la rebeliune armată împotriva ordinii constituționale și a integrității teritoriale a țării. Ca reacție la Mișcarea de Eliberare Națională de la Chișinău, care promova distanțarea de Moscova, declararea limbii române ca limbă oficială și revenirea la alfabetul latin, la 2 septembrie 1990 a fost autoproclamată așa-numita „Republică Sovietică Socialistă Moldovenească Transnistreană”³⁸. Situația tensionată în care se afla Biserica din Republica Moldova s-a agravat și mai mult odată cu izbucnirea războiului de pe Nistru, la 2 martie 1992, când formațiunile paramilitare separatiste, susținute de armata rusă, au atacat forțele de ordine din Republica Moldova. Aceste tendințe separatiste s-au extins și în cadrul Bisericii, unde o parte semnificativă a clerului basarabean a susținut forțele proruse și a denigrat orientările proromânești și unioniste promovate de elitele intelectuale și de o altă parte a clerului din Republica Moldova³⁹.

În contextul izbucnirii războiului de pe Nistru, la 11 martie 1992, Patriarhul Alexei al II-lea i-a trimis o scrisoare arhiepiscopului Vladimir Cantarean, în care își exprima „durerea” pentru începutul conflictului armat din eparhia Chișinăului și a Moldovei. În această adresare, Patriarhul Moscovei descria războiul drept un „conflict civil” și își oferea sprijinul „prin toate eforturile

³⁶ „Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви”, *ЖМП* 3 (1992), p. 2; Această Declarație a fost publicată și în presa de la Chișinău. Vezi: „Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви”, *Независимая газета* (7 ianuarie 1992), Chișinău, p. 5.

³⁷ „Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви”, p. 2.

³⁸ VICTOR SATAN, „Războiul de pe Nistru din 1992 și impactul reglementării conflictului armat din regiunea Transnistreană asupra Republicii Moldova”, în SERGIU MUSTEAȚĂ et al. (ed.), *Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după...: Materialele conferinței științifice internaționale 4-5 martie 2022, Chișinău, Republica Moldova* (Istorii și documente necunoscute Culegere de studii, C 13), Pontos, Chișinău, 2023, p. 9.

³⁹ TEODOR COJOCARU, „A fost Biserica noastră «a noastră»?”, *Glasul Națiunii* (13 martie 1992), Chișinău, p. 6; ALEXANDRU DONOS, „Un grup de preoți cere ca Biserica Ortodoxă din Republica Moldova să fie și în continuare a Rusiei”, *Literatura și Arta* (13 august 1992), 33 (2453), Chișinău, p. 6.

pentru soluționarea conflictului”⁴⁰, promițând că va acorda orice ajutor care i se va cere. Atrage atenția faptul că Alexei al II-lea evita să recunoască natura reală a războiului, provocat de forțele separatiste susținute de armata rusă, și îl prezenta ca pe o dispută internă. Mai mult, în ciuda angajamentului declarat pentru pace, acțiunile sale au contrazis aceste afirmații: Patriarhul a binecuvântat trupele de cazaci care au luptat alături de separatiștii transnistreni, descriind intervenția lor drept o „luptă sfântă împotriva cotropitorilor români”⁴¹. Aceeași perspectivă asupra evenimentelor se regăsește și în Declarația Sinodului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse adresată liderilor statelor post-sovietice. Deși se recunoștea independența acestor state, se exprima îngrijorare față de conflictele interetnice: „Suntem întristați că formarea statalității naționale este complicată de conflicte politice și interetnice interne, ducând uneori la vărsare de sânge. Îi plângem pe cei uciși în aceste ciocniri și ne rugăm pentru odihna lor”⁴².

În Duminica Ortodoxei, la 15 martie 1992, în contextul întâlnirii patriarhilor și al întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol (Istanbul) din 13-15 martie 1992⁴³, Patriarhii Teoctist și Alexei al II-lea au purtat discuții informale, concentrându-se în special pe situația Bisericii Ortodoxe din Basarabia. Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist i-a propus Patriarhului Alexei să inițieze dialoguri frățești, în vederea identificării unor soluții adecvate pentru reintegrarea Bisericii din Basarabia cu Biserica-mamă. Delegația română a adus în discuție argumentele istorice, subliniind dorința credincioșilor din Republica Moldova de a restabili situația existentă înaintea separării acestor teritorii de România. La rândul său, delegația Bisericii Ortodoxe Ruse a apreciat deschiderea dialogului și și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la soluționarea problemei prin negocieri, pentru a preveni eventuale neînțelegeri. Ambele părți au subliniat importanța ca factorul religios să nu fie folosit pentru a adânci conflictele existente⁴⁴. Totuși, evenimentele au luat o altă turnură.

Deși, în scrisoarea irenică trimisă Patriarhului Teoctist cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului și a Anului Nou 1991/1992, Patriarhul Alexei al II-lea îi ura acestuia ca „Fiul lui Dumnezeu, Cel născut în iesle, să Vă trimită bucurii în noul an care vine, ca el să fie un an al edificării păcii și al înfloririi”⁴⁵, realitatea avea să fie cu totul alta. Anul 1992 nu a fost nicidecum unul al păcii și înfloririi, ci al discordiei și al confruntărilor deschise dintre Patriarhia Română și Patriarhia Rusă. În timp ce Patriarhia Română lupta pentru drepturile fiilor săi duhovnicești din Basarabia și pentru refacerea adevărului istoric, Patriarhia Rusă a recurs la presiuni, șantaj și măsuri autoritare pentru a menține sub „ascultare canonică” Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Miza nu era una exclusiv religioasă, ci mai ales geopolitică, deoarece influența Patriarhiei Moscovei în Basarabia reprezenta un instrument strategic pentru menținerea

⁴⁰ Алексей II, Патриарх Московский и всея Руси, „Письмо Патриарха Алексия II архиепископу Молдавскому”, *ЖМП* 5 (1992), p. 5.

⁴¹ Aceste informații nu au putut fi documentate prin surse oficiale, însă ele circulă în presa locală din Republica Moldova și sunt susținute de mărturia preotului Pavel Borșevschi, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău. Acesta afirmă că, în anul 1992, a semnat, alături de un grup de 32 de preoți, o scrisoare adresată Patriarhului Alexei al II-lea, în care îl întrebau de ce binecuvântează trupele de cazaci să ucidă propriii săi fii duhovnicești. Vezi, spre exemplu: „Peste câteva zile Patriarhul Rusiei Kiril va efectua o vizită în Republica Moldova.”, <https://www.cotidianul.ro>, <https://www.cotidianul.ro/instrument-de-deznationalizare/>; PAVEL PĂDURARU, „Cel puțin două biserici din R. Moldova, subordonate BORu, nu-l pomenesc pe patriarhul Rusiei după războiul din Transnistria”, <https://www.jurnal.md>, <https://www.jurnal.md/ro/news/704bff823ae5184c/cel-putin-doua-biserici-din-r-moldova-subordonate-boru-nu-l-pomenesc-pe-patriarhul-rusiei-dupa-razboiul-din-transnistria.html>.

⁴² „Обращение Архиепископского Собора Русской Православной Церкви”, *ЖМП* 6 (1992), p. XIII.

⁴³ „Întîlnirea Patriarhilor și Întîistătătorilor Bisericii Ortodoxe. Constantinopol, 13-15 martie 1992”, *Biserica Ortodoxă Română* 1-3 (1992), pp. 17-29.

⁴⁴ „Întîlnirea Patriarhilor și Întîistătătorilor Bisericii Ortodoxe. Constantinopol, 13-15 martie 1992”, pp. 24-25.

⁴⁵ „Scrisori irenice primite de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu prilejul Sfințelor Sărbători ale Nașterii Domnului (1991) și Anului Nou (1992)”, *Biserica Ortodoxă Română* 1-3 (1991), pp. 8-9.

prezenței ruse în regiune.⁴⁶ În acest context tensionat, anul 1992 a marcat o perioadă de ruptură în relațiile dintre cele două Patriarhii, cu repercusiuni pe termen lung asupra activității pastorale și de misiune în Biserica Ortodoxă din Republica Moldova.

La o lună de la izbucnirea războiului de pe Nistru, pe 2 aprilie 1992, Patriarhul Teoctist i-a adresat o scrisoare Patriarhului Alexei al II-lea, în care își exprima profunda îngrijorare față de confruntările sângeroase care aveau loc în Republica Moldova. În acest context tensionat, ca urmare a apelurilor venite din partea clericilor, credincioșilor și autorităților guvernamentale, Patriarhul României i-a solicitat Patriarhului Moscovei să fie de acord că momentul nu este unul potrivit pentru desfășurarea tratatelor privind statutul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, așa cum se stabilise anterior, la Constantinopol. În scrisoare, Preafericitul Teoctist subliniază necesitatea evitării oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult situația din regiune⁴⁷. Prioritatea absolută trebuia să fie restabilirea păcii și armoniei între frații de credință.

Răspunsul Patriarhului Alexei al II-lea, sosit abia pe 22 aprilie 1992, a exprimat, la rândul său, îngrijorare față de situația tragică din Republica Moldova și a subliniat, de asemenea, că momentul nu era potrivit pentru negocieri⁴⁸. Mesajul a avut un caracter strict protocolar, fără a include propuneri concrete pentru restabilirea păcii în Republica Moldova sau pentru soluționarea disputelor bisericești. Deși Patriarhul Moscovei avea puterea de a recurge la soluții reale pentru a contribui la încetarea conflictului, având în vedere implicarea Rusiei în războiul de pe Nistru, răspunsul său nu a reflectat nicio intenție de mediere sau de sprijin pentru oprirea violențelor.⁴⁹ În acest context, punem în vedere că, cu doar câteva zile înainte de adresarea Patriarhului Teoctist, pe 31 martie 1992, în cadrul Sinodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Alexei al II-lea reafirmase poziția enunțată anterior, conform căreia destrămarea Uniunii Sovietice nu ar trebui să afecteze unitatea Bisericii Ortodoxe Ruse, care îngloba și Bisericile fostelor republici unionale. Potrivit viziunii sale, teritoriul unei Biserici locale nu trebuia neapărat să corespundă cu cel al unui stat⁵⁰, idee care justifica menținerea Republicii Moldova sub autoritatea canonică a Patriarhiei Moscovei.

Între timp, la 3 aprilie 1992, un grup de 52 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova a adresat o scrisoare Sanctității Sale, Alexei al II-lea, și Preafericitului Părinte Teoctist, solicitând inițierea unui dialog între Patriarhia Moscovei și Patriarhia Română

⁴⁶ LEONIDA LARI, „Una este țara”, *Glasul Națiunii* (24 februarie 1992), Chișinău, p. 1; TEODOR MARȘALOVSCI, IULIUS POPA, „Biserica Ortodoxă din Basarabia încotro? Teze și antiteze ortodoxe”, *Literatura și Arta* 43 (2463) (22 octombrie 1992), p. 3; ALEXANDRU DONOS, „Un grup de preoți cere ca Biserica Ortodoxă din Republica Moldova să fie și în continuare a Rusiei”, *Literatura și Arta* (13 august 1992), 33 (2453), Chișinău, p. 6.

⁴⁷ NESTOR VORNICESCU (ed.), „Scrisoarea Preafericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II din 2 aprilie 1992”, în *Adevărul despre Mitropolia Basarabiei*, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993, p. 19-20.

⁴⁸ В.И. ЖОСУ (ed.), „Письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Блаженнейшему Патриарху Румынской Православной Церкви Феофиту с выражением согласия о несвоевременности обсуждения внутрицерковных вопросов Молдовы в контексте текущих политических событий 22 апреля 1992 года”, în *Восстановить единство. Позиция Русской Православной Церкви по вопросу «Бессарабской митрополии». Документы и материалы*, Ed. Pontos, Chișinău, 2012, p. 17.

⁴⁹ În contrast cu pasivitatea Patriarhiei Ruse, care, deși dispunea de mijloace pentru a interveni în oprirea războiului de pe Nistru, nu a întreprins nimic concret, Patriarhia Română a făcut apeluri ferme pentru pace. Un exemplu elocvent este cel din 2 iulie 1992, când, cu ocazia canonizării Sfântului Ștefan cel Mare la Mănăstirea Putna, Biserica Ortodoxă Română a adresat un apel solemn către toate națiunile lumii, organisme internaționale și Bisericile ortodoxe, cerând oprirea masacrului din Republica Moldova. În numele poporului român adunat la Putna, se cerea intervenția pentru încetarea vărsării de sânge și restabilirea păcii, afirmând răspicat că „față de pacea și înțelegerea la care ne cheamă Iisus Hristos nu există alternativă acceptabilă”. Vezi: PETRU I. DAVID, „Slujbele solemne de la mănăstirea Putna, prilejuite de proclamarea canonizării binecredinciosului voievod Ștefan și a sfinților Leontie de Rădăuți și Daniil Sihastrul”, *Biserica Ortodoxă Română* 7-10 (1992), p. 100.

⁵⁰ „Слово Патриарха Московского и всея Руси Алексия на открытии Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. 31 марта 1992 года, Свято-Данилов монастырь, Москва”, *ЖМП* 06 (1992), p. IV.

pentru restabilirea unității bisericești a poporului român. Scrisoarea conținea următorul apel:

„Sanctitatea Voastră, Preafericirea Voastră,

În temeiul unității de credință a poporului român și având în vedere că Mitropolia Basarabiei a fost smulsă abuziv și împotriva voinței milioaneilor de creștini basarabeni în anul 1940 – rupere forțată de trupul Bisericii-mame, Patriarhia Română – ca urmare a prevederilor pactului Molotov-Ribbentrop, declarat nul și neavenit atât la Moscova, cât și la București;

În baza hotărârii celei de-a doua Mari Adunări Naționale de la Chișinău, din 16 decembrie 1990, care a proclamat independența națională a românilor din teritoriile românești ocupate de URSS și a recunoașterii, pentru întreaga populație românească, a dreptului de a apăra și garanta prin toate mijloacele această independență – act legiferat de Parlamentul Republicii Moldova la 27 august 1991;

Ținând seama de faptul că, în ultima jumătate de secol, autoritățile bisericești subordonate Patriarhiei Moscovei au promovat și susținut rusificarea metodică a poporului ortodox român din această parte a Patriarhiei Române, în mod samavolnic subordonată Patriarhiei Rusiei;

Luând act de noile realități bisericești din Ucraina, precum și de tendințele unor cercuri din Rusia de a legifera, în planul organizării bisericești, consecințele pactului Molotov-Ribbentrop, într-un demers ce contravine adevărului istoric și unității Ortodoxiei;

Ne adresăm Sanctității Voastre (Preafericirii Voastre) cu rugămintea de a iniția de urgență un dialog între cele două Patriarhii, astfel încât să fie restabilită unitatea bisericească a poporului român și să fie reasezate pe temeiuri firești raporturile interortodoxe româno-ruse”⁵¹.

Este prima adresare oficială, semnată de autoritățile guvernamentale de la Chișinău, în care se solicita în mod explicit restabilirea unității bisericești a poporului român și se reafirmă caracterul abuziv al separării Mitropoliei Basarabiei de Patriarhia Română. Acest demers reprezintă un moment semnificativ în procesul de recunoaștere oficială a drepturilor istorice și canonice ale Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova, constituind totodată un mesaj clar adresat Patriarhiei Moscovei pentru remedierea consecințelor pe plan bisericesc ale Pactului Ribbentrop-Molotov.

Ca urmare a acestei scrisori, pe 9 aprilie 1992, Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române a emis un comunicat prin care a comunicat poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române cu privire la Biserica Ortodoxă din Republica Moldova⁵² (vezi Anexa nr. 1). Comunicatul reprezintă un moment istoric și un prim pas oficial al Bisericii Ortodoxe Române în abordarea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov asupra organizării bisericești din Basarabia. Prin acest document, Patriarhia Română reafirma cu fermitate că nu a recunoscut niciodată desființarea Mitropoliei Basarabiei, subliniind că aceste acțiuni au fost impuse abuziv și sunt lipsite de legitimitate. Documentul evidențiază, de asemenea, necesitatea unui dialog frățesc cu Biserica Ortodoxă Rusă pentru a remedia nedreptățile istorice și canonice cauzate de ocupația sovietică. În acest sens, se aducea în atenție faptul că, la întâlnirea de la Istanbul din 15 martie 1992, s-a convenit asupra inițierii unui dialog cu privire la situația Bisericii din Republica Moldova. Un aspect remarcabil al comunicatului este mențiunea că

⁵¹ „Scrisoarea adresată, la 3 aprilie 1992, de către un grup de 52 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova, Sanctității Sale Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii și Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist”, *Biserica Ortodoxă Română* 11-12 (1992), p. 59. Cf. „Memoriul a 52 de deputați de la Chișinău, adresat Sanctității Sale Alexei II, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, și Preafericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, *Mesagerul* (30 iulie 1994), 16 (24), Chișinău, p. 5.

⁵² „Comunicatul, nr. 2170, din 9 aprilie 1992, al Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, *Biserica Ortodoxă Română* 9-12 (1992), p. 58.

diferențele de calendar, ranguri bisericești sau tradiții locale nu trebuie să fie obstacole în calea unității. Aceasta demonstrează o abordare pragmatică și deschisă, care pune accentul pe esențial – restabilirea unității și a legăturilor spirituale. Prin acest comunicat, Patriarhia Română își asuma un rol de apărător al drepturilor bisericești ale românilor din Basarabia și prezenta un moment crucial în demersurile pentru recunoașterea și reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

Reacția Patriarhului Alexei al II-lea la adresa celor 52 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova a fost una întârziată, Sanctitatea Sa oferind un răspuns abia pe 3 iunie 1992⁵³. Mesajul său este, în esență, protocolar și evaziv, subliniind că statutul canonic al Bisericii din Republica Moldova poate fi stabilit doar prin negocieri și decizii luate în spiritul „conștiinței sobornicești a Bisericii”, la care ar trebui să participe și Patriarhia Română. Acest aspect reflecta o abordare prudentă, care evita să ofere un răspuns clar sau direct la solicitarea deputaților, preferând să mențină problema în sfera dialogului interbisericesc. Patriarhul îndemna, în același timp, ca discuțiile să se desfășoare „în duhul frăției creștine”, avertizând împotriva amestecului unor elemente de natură politică sau a confruntărilor interetnice în viața bisericească, pe care le considera inadmisibile. Acest mesaj transmitea o poziție de aparentă neutralitate și obiectivitate, încercând să evite polarizarea și să mențină un ton de conciliere. Totuși, subtextul său sugerează o reticentă față de orice schimbare majoră în statutul Bisericii din Republica Moldova, menținând-o sub influența Patriarhiei Moscovei. De asemenea, Patriarhul insista asupra faptului că războiul de pe Nistru, care era în desfășurare la acea vreme, este unul fratricid, subliniind necesitatea păcii și a unității. Această referire la conflictul armat pare să servească drept o justificare indirectă pentru menținerea status quo-ului bisericesc, sugerând că orice schimbare ar putea amplifica tensiunile existente. Astfel, mesajul Patriarhului Alexei al II-lea, deși aparent conciliant, rămâne evaziv și conservator, reflectând poziția Patriarhiei Moscovei de a menține controlul asupra Bisericii din Republica Moldova și de a evita orice recunoaștere a drepturilor istorice și canonice ale Bisericii Ortodoxe Române în regiune.

Pe fondul conflictului de pe Nistru și al disputelor privind organizarea bisericească din Republica Moldova, relațiile dintre guvernarea de la Chișinău și Patriarhia Rusă s-au deteriorat, aspect reflectat și în contextul declarației Sinodului Arhieresc rus din martie-aprilie 1992. În timp ce Patriarhia Rusă, prin această declarație adresată conducătorilor statelor post-sovietice, își afirma influența canonică implicită, guvernul moldovean⁵⁴, prin ministrul Culturii și Cultelor, Ion Ungureanu, a inițiat o serie de demersuri, concretizate în scrisori către Patriarhul Alexei al II-lea, vizând reorganizarea Bisericii din Republica Moldova și diminuarea controlului Moscovei.

În scrisoarea din 31 martie 1992 (vezi Anexa nr. 2), I. Ungureanu sublinia că „țara se află într-un război nedeclarat din partea Rusiei”, creând un climat nefavorabil colaborării cu Patriarhia Rusă. Ministrul moldovean contesta decizia Patriarhiei de a hirotoni noi episcopi pentru eparhia Chișinăului fără consultarea autorităților de la Chișinău, argumentând că realitățile socio-politice, juridice, etnice și istorice nu permiteau formarea unor noi structuri bisericești subordonate Moscovei în acel moment. De asemenea, avertiza că astfel de acțiuni ar putea destabiliza și mai mult situația internă și ar tensiona relațiile bilaterale. Această intervenție oficială a guvernului moldovean, coroborată cu adoptarea Legii Cultelor care stipula rolul Ministerului Culturii și Cultelor ca organ de control și consultativ în domeniul religios,⁵⁵ demonstrează eforturile Chișinăului de a-și afirma suveranitatea și în sfera

⁵³ „Mesajul Sanctității Sale Alexei, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii către Parlamentul Republicii Moldova (3 iunie 1992)”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), p. 49.

⁵⁴ „Обращение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви”, p. XIII.

⁵⁵ Prin Articolul 16 al Legii pentru Culte a Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul de la Chișinău la 24 martie

religioasă, limitând influența Patriarhiei Ruse asupra organizării bisericești din Republica Moldova. Această scrisoare reprezintă una dintre primele poziții oficiale ale guvernului de la Chișinău prin care se contestă influența Patriarhiei Ruse asupra vieții religioase din Republica Moldova.

Pe 26 iunie 1992, ministrul Ion Ungureanu a adresat o altă scrisoare Patriarhului Rusiei (vezi Anexa nr. 3), având ca punct central noul cadru legislativ privind relațiile dintre stat și culte. În scrisoarea sa, Ungureanu a informat Patriarhia Moscovei despre adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova, la 24 martie 1992, a Legii Cultelor, lege care a intrat în vigoare pe 25 aprilie 1992⁵⁶. Această notificare sublinia asumarea de către autoritățile de la Chișinău a unui rol activ în reglementarea activității religioase pe teritoriul național, prin instituirea unui cadru legal propriu, independent de influența sovietică anterioară. Scrisoarea evidenția faptul că „o caracteristică esențială a acestei legi este reafirmarea instituției juridice tradiționale românești privind recunoașterea cultelor de către stat”. Această mențiune nu era întâmplătoare, ci marca intenția Republicii Moldova de a-și revendica tradițiile legislative românești, distincte de influența Patriarhiei Moscovei, promovând astfel o viziune națională asupra administrării bisericilor. Documentul arăta, de asemenea, că relația dintre statul Republica Moldova și Patriarhia Moscovei nu mai era una implicită, ci devenea subiect de analiză și decizie politică. Dacă în trecut apartenența canonică a Bisericii Ortodoxe din RSSM la Patriarhia Moscovei era considerată de la sine înțeleasă, acum Chișinăul pune sub semnul întrebării această relație. În vederea stabilirii unei eventuale relații oficiale, guvernul de la Chișinău solicita „furnizarea unor informații istorice precise cu privire la administrațiile canonice ale Patriarhiei Moscovei în Republica Moldova”. Această cerere era deosebit de importantă, implicând o evaluare istorică a prezenței Patriarhiei Moscovei în Basarabia. De facto, Ungureanu cerea Patriarhiei Moscovei să își justifice pretențiile canonice asupra Republicii Moldova, ceea ce putea fi interpretat ca un prim pas spre contestarea jurisdicției ruse. Astfel, Chișinăul își reafirma suveranitatea asupra organizării vieții religioase și introducea un mecanism de verificare a activităților Patriarhiei Moscovei. Aceasta putea fi văzută ca o încercare de a limita influența bisericească rusă și de a pregăti terenul pentru posibile modificări ale organizării bisericești în Republica Moldova. În ansamblu, scrisoarea lui Ion Ungureanu nu reprezenta doar o solicitare tehnică de informații, ci un mesaj politic clar, prin care Chișinăul începea să reglementeze relația cu Patriarhia Moscovei într-un mod independent, punând bazele unei posibile reconfigurări a peisajului religios din Republica Moldova.

Tot pe 26 iunie 1992, ministrul Ion Ungureanu a adresat Patriarhiei Ruse încă o scrisoare prin care solicita o reacție oficială la Comunicatul Patriarhiei Române din 9 aprilie 1992 (vezi Anexa nr. 4). Această inițiativă marca încă un pas important în definirea poziției statului Republica Moldova față de Biserica Ortodoxă Rusă, subliniind necesitatea unei relații clare și bine fundamentate, având în vedere influența semnificativă a acesteia în regiune. În același timp, Ungureanu reiterea importanța legăturilor strânse cu Biserica Ortodoxă Română, ca element esențial al identității naționale a Republicii Moldova. Scrisoarea exprima preocuparea autorităților de la Chișinău de a evita o situație ambiguă privind statutul legal al Patriarhiei Moscovei în Moldova și sublinia importanța dialogului deschis între cele două Biserici Ortodoxe în contextul schimbărilor geopolitice post-sovietice.

1992, se stipulează că organul de stat responsabil pentru culte este Ministerul Culturii și Cultelor. Acesta are rolul de a exercita controlul asupra respectării legislației în domeniul cultelor și funcționează ca un centru consultativ, informațional și de expertiză. Vezi: „Legea Republicii Moldova despre Culte”, *Moldova Suverană* (29 aprilie 1992), Chișinău, p. 3.

⁵⁶ „Legea Republicii Moldova despre Culte”, p. 3.

Răspunsul Patriarhului Alexei al II-lea la scrisoarea ministrului Ion Ungureanu a sosit cu o întârziere considerabilă, abia pe 12 august 1992. Patriarhul a justificat această întârziere prin primirea tardivă a comunicatului de la București. În conținutul răspunsului său, Sanctitatea Sa a respins legitimitatea asocierii problemelor bisericești cu Pactul Ribbentrop-Molotov, argumentând că acesta este un document politic fără relevanță în soluționarea chestiunilor ecleziastice. De asemenea, Alexei al II-lea a reiterat perspectiva canonică și istorică a Patriarhiei Ruse, conform căreia Biserica de pe teritoriul dintre Prut și Nistru este parte integrantă a acesteia. În susținerea acestei afirmații, a invocat evenimente istorice de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, perioadă în care Biserica Rusă și-a exercitat protectoratul asupra Bisericii din Principatele Române, iar odată cu „intrarea Basarabiei în componența Rusiei”, a fost înființată Eparhia Chișinăului și Hotinului ca parte a structurii Bisericii Ruse. Patriarhul a calificat unirea Bisericii din Basarabia cu Biserica Română în 1918 drept un act necanonic, considerând readucerea acesteia în cadrul Patriarhiei Ruse în 1944 ca fiind o îndreptare canonică. În ceea ce privește nerecunoașterea desființării Mitropoliei Basarabiei de către Biserica Română, Alexei al II-lea a precizat că această poziție nu a fost niciodată adusă la cunoștința Patriarhiei Ruse (vezi Anexa nr. 5).

Într-adevăr, întârzierea răspunsului Patriarhului Alexei al II-lea ar putea fi justificată de faptul că, pe 3 iulie 1992, la scurt timp după primirea scrisorii ministrului Ion Ungureanu din 26 iunie 1992, vicepreședintele Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei, protoiereul Victor Petliucenco, a solicitat Preasfințitului Teofan Savu, vicar patriarhal, transmiterea Comunicatului Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române din 9 aprilie 1992. (vezi Anexa nr. 6). Refuzul Sanctității Sale de a corela problemele bisericești cu Pactul Ribbentrop-Molotov ignora realitățile istorice concrete. Pactul a avut consecințe directe și profunde asupra organizării bisericești din Basarabia, ducând la desființarea Mitropoliei Basarabiei și la subordonarea forțată Patriarhiei Ruse. A ignora acest context politic înseamnă a eluda o parte esențială a problemei. Argumentele istorice aduse de către Patriarhul Alexei al II-lea sunt selective și interpretabile⁵⁷. Deși influența Bisericii Ruse în regiune este incontestabilă, perioada de protectorat și organizarea Eparhiei Chișinăului și Hotinului în secolul al XIX-lea nu anulează existența unei tradiții bisericești românești anterioare și nici voința credincioșilor din Basarabia exprimată în 1918. Ba mai mult, evenimentele de la începutul secolului al XIX-lea s-au desfășurat fără a cere consimțământul populației din Principatele Române și, în mod implicit, a locuitorilor dintre Prut și Nistru, ci s-au realizat prin voința Imperiilor Rus și Turc, aflate în tensiuni beligerante. Calificarea unirii din 1918 drept act necanonic este o perspectivă unilaterală, contestată de Biserica Română. Similar, considerarea reanexării din 1944 ca o „îndreptare canonică” ignoră contextul politic al ocupației sovietice. Afirmația Patriarhului Alexei al II-lea privind lipsa de informare a Patriarhiei Ruse despre nerecunoașterea desființării Mitropoliei Basarabiei de către Biserica Română este surprinzătoare, având în vedere contextul politic din România după 1944. Mai mult, referirea la vizita delegației ruse din 1945 omite tonul imperativ al scrisorii Patriarhului Alexei I către Patriarhul Nicodim, în care se critica injustețea revenirii Bisericii din Basarabia la Biserica Română la 1918 și se impunea autoritatea Moscovei asupra Bisericii Ortodoxe Române⁵⁸. În esență, răspunsul lui Alexei al II-lea adresat ministrului Ungureanu reafirmă poziția tradițională a Moscovei, refuzând concesiile și ignorând argumentele istorice și canonice

⁵⁷ ION NEGREI, „Realități ale Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova”, *Cugetul, revistă de istorie și științe umaniste* 1-2 (1995), p. 86.

⁵⁸ „Arhiva istorică. Scrisoarea lui Alexei, Patriarhul Moscovei și a toată Rusia, adresată lui Nicodim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Moscova, 23/6 mai 1945”, *Cugetul, revistă de istorie și științe umaniste* 1-2 (1995), p. 82; ION ȚURCANU, „Câteva fapte și considerații relativ la istoria Bisericii din Basarabia”, *Patrimoniul* 2 (1992), p. 67-70.

ale Bisericii Române și autorităților de la Chișinău. Tonul protocolar și interpretarea selectivă a trecutului reflectă lipsa de disponibilitate pentru o soluționare echitabilă a statutului Bisericii din Republica Moldova.

Anexa nr. 1

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Anexa nr. 2

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Sanctitatea Voastră!

Cu referire la subiectul hirotonirii noilor arhieriei în cadrul Eparhiei Chișinăului, Vă informăm că subiectul nu a fost coordonat cu Ministerul Culturii și Cultelor din Republica Moldova. Având în vedere considerentele de natură socio-politică, juridică, etnică și istorică, actualmente nu este posibilă crearea unor noi catedre episcopale pe teritoriul țării noastre. Pentru a preveni o destabilizare suplimentară a situației interne a Republicii Moldova, deja afectată de un război nedeclarat din partea Rusiei, și pentru a evita posibile tensiuni sau conflicte serioase între Republica Moldova și Patriarhia Rusă, considerăm inoportună luarea unei decizii privind consacrarea de noi ierarhi în această perioadă.

Cu profund respect,
Ministrul Culturii și Cultelor din Republica Moldova, Ion Ungureanu

Anexa nr. 3

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Sanctitatea Voastră,

Vă informăm că, la 24 martie 1992, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Cultelor, care a intrat în vigoare la 25 aprilie 1992.

O trăsătură distinctă a Legii Republicii Moldova privind cultele religioase reprezintă reluarea conceptului instituției juridice românești tradiționale de recunoaștere a cultelor în stat.

Având în vedere faptul că este pentru prima dată când organele de stat ale Republicii Moldova sunt în situația de recunoaștere a structurilor parte a Patriarhiei Moscovei, remitem în adresa Preasfinției Voastre o solicitare oficială de a expedia o notă istorică veridică privind drepturile canonice ale Patriarhiei Moscovei pe teritoriul național al Republicii Moldova, solicitare care urmează să fie expediată Ministerului nostru, în calitatea noastră de autoritate de stat supremă din domeniul cultelor religioase.

Cu profund respect,

Ministrul Culturii și Cultelor din Republica Moldova, Ion Ungureanu

Anexa nr. 4

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Sanctitatea Voastră,

Vă informăm că Ministerul Culturii și Cultelor din Republica Moldova a luat act de comunicatul oficial al Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române din 09 aprilie 1992 (nr. 2170) și, reieșind din necesitatea de stabilire a unor relații corecte și durabile între Statul nostru și Biserica Ortodoxă, în esența ei, tradițională, națională și majoritară, dar și întru evitarea unei eventuale situații excepționale și dezagreabile în care Patriarhia Moscovei ar fi în imposibilitate de a se bucura de drepturi ca și persoană juridică în Republica Moldova și considerând nevoia de consultare cu Dvs. în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse, rugăm să ne comunicați poziția Dvs. oficială vizavi de comunicatul susmenționat.

Vom considera răspunsul prompt al Preasfinției Voastre ca semn al preocupării sincere atât față de Ortodoxia noastră română, cât și față de Ortodoxie, la general, și sperăm că poziția Dumneavoastră responsabilă va contribui la sporirea adevărului în relațiile reciproce dintre popoarele noastre confesionale rus și român.

Cu profund respect,

Ministrul Culturii și Cultelor din Republica Moldova, Ion Ungureanu

Anexa nr. 5

- 2.

официально была учреждена Святейшим Синодом 21 августа 1813 г. Митрополит Гавриил был первым ее архипастырем и экзархом. В 1918 году Бессарабия была занята румынскими войсками. В апреле 1918 года Высокопреосвященный Митрополит Молдовы и Сучавы Пимен уведомил телеграммой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона о том, что "вследствие состоявшегося политического присоединения Бессарабии к Румынии местная церковь введена в подчинение Румынской Православной Церкви." Святейший Патриарх Тихон сразу же направил митрополиту Пимену послание с сообщением, что вопрос о юрисдикции над Кишиневской епархией должен быть рассмотрен посредством канонических сношений между Русской и Румынской Православными Церквями, при участии клира и церковного народа Кишиневской епархии. Однако митрополит Пимен и Священный Синод Румынской Православной Церкви прервали всякие сношения с Святейшим Патриархом Тихоном и административным путем установили свою власть над Кишиневской епархией. В связи с этим Святейший Патриарх Тихон в октябре 1918 года направил Священному Синоду Румынской Православной Церкви послание, в котором с канонической точки зрения обосновал неправомочность его деяний в отношении Кишиневской епархии, заявив в нем в заключение, что, если Румынская Церковь найдет с опасного пути и "незвизрая на выстарленные нами возражения, почитается насильственно закрепить за собой положение, занятое ею ныне в Бессарабии, то мы, к прискорбию, вынуждены будем прервать всякое братское и каноническое общение с Румынским Синодом и перенести настоящее дело на суд других Православных Церквей".

С июня 1940 года территория Бессарабии входит в состав СССР. Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил Кишиневскую епархию и назначил ее правящим архиереем Архиепископа Алексия (Сергеева).

Началась Великая Отечественная война. По освобождении в августе 1944 года советскими войсками территории Кишиневской епархии от войск противника на кафедру Кишиневскую и Молдавскую был назначен епископ Иероним (Захаров). Далее и до сего дня Кишиневская епархия является полноправной составной частью Московского Патриархата.

Что касается утверждения Коммюнике, что Священный Синод Румынской Православной Церкви "никогда не признавал упразднения Бессарабской митрополии с кафедрой в Кишиневе", то, во-первых, автокефалия Румынской Православной Церкви официально была провозглашена в 1885 году, а Кишиневская епархия в составе Русской Православной Церкви с 1813 года, а во-вторых, территориальные вопросы, как мы уже отмечали, стали предметом обеспокоенности для нашей стороны еще со времени Святейшего Патриарха Тихона. В мае 1945 года Румынскую Православную Церковь посетила делегация Русской Православной Церкви, возглавляемая Преосвященным епископом Кишиневским и Молдавским Иеронимом. Делегация имела поручение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия обсудить со священноначалием Румынской Православной Церкви ряд существенных вопросов, связанных с отношениями двух Церквей, включая территориальные и административные проблемы, в том числе и вопрос, связанный с

2

- 3.

судьбой Кишиневской епархии. 14 мая в Бухаресте имело место обсуждение этих вопросов с Блаженнейшим Патриархом Румынским Никодимом. В результате этого обсуждения все вопросы были решены к взаимному удовлетворению. Следует иметь в виду последовавшие затем встречи и деловые беседы на высшем церковном уровне: посещение Русской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Румынским Никодимом в октябре 1946 года и посещение Румынской Православной Церкви Святейшим Патриархом Алексием в мае-июне 1947 года. Они упрочили подлинно братские связи двух Церквей и согласие их Предстоятелей по всем вопросам двусторонних отношений.

Что касается епархии Черновицкой, расположенной в Северной Буковине, которая в августе 1940 года стала частью Украинской Республики в составе СССР по причине того, что ее коренное население – украинцы, как об этом было официально заявлено, то она была учреждена в 1941 году, и ныне находится в составе Украинской Православной Церкви. Это изменение юрисдикции было так же согласовано между священноначалием Русской и Румынской Православных Церквей, как это имело место и в отношении епархии Кишиневской, о чем мной говорилось выше.

Таково действительное положение дела.

В заключение возвращаюсь к уже также приведенному мной Посланию Святейшего Патриарха Тихона Священному Синоду Румынской Православной Церкви, направленному им в Бухарест в октябре 1918 года, и повторю вместе с великим Первосвятителем Православной Церкви, что каждый спорный церковный вопрос может быть канонически разрешен только совместными усилиями священноначалия, вовлеченных в него Поместных Православных Церквей.

С глубоким уважением

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

3

Excelență, stimate Domnule Ungureanu!

Răspund solicitării dumneavoastră din 26 iunie a acestui an, primită prin fax. Din nefericire, la momentul respectiv nu dețineam Comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, obiectul cererii dumneavoastră, și ne-am putut familiariza cu el abia după ce l-am primit de la București, la solicitarea noastră.

Trebuie să mărturisesc că, conținutul Comunicatului ne-a provocat o profundă nedumerire.

În primul rând, nu considerăm legitimă asocierea formulată în Comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 9 aprilie anul curent dintre problemele legate de interesele Bisericii noastre cu Pactul Ribbentrop-Molotov, un document specific politic, lipsit de impact asupra soluționării chestiunilor bisericești.

Caracteristica dominantă a Comunicatului este dezacordul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române față de apartenența actuală a eparhiilor de Chișinău și Cernăuți la Patriarhia Moscovei.

Să analizăm această problemă din perspectivă canonică și în corelație cu evoluția procesului istoric.

Din cele mai vechi timpuri, Biserica Ortodoxă de pe teritoriul viitorului Principat al Moldovei s-a aflat sub influența și jurisdicția Patriarhiei Constantinopolului. Războaiele ruso-turce, începând cu 1768, au condus la eliberarea unei părți a Moldovei și Valahiei de sub dominația otomană. În teritoriile ocupate de trupele rusești s-a instituit conducerea Sfântului Sinod al Bisericii Ruse, care și-a numit exarhi în aceste regiuni.

Ca urmare a războiului ruso-turc din 1806-1812, prin Tratatul de pace de la București din 1812, teritoriul dintre Nistru și Prut, denumit în 1813 Basarabia, a intrat în componența Rusiei. În septembrie 1812, fostul Exarh al Moldovei și Valahiei, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, s-a mutat de la Iași la Chișinău și a demarat procesul de înființare a Eparhiei Chișinăului, oficializată de Sfântul Sinod la 21 august 1813. Mitropolitul Gavriil a fost primul arhipăstor și exarh. În 1918, Basarabia a fost ocupată de trupele române. În aprilie 1918, Înaltpreasfințitul Pimen, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, l-a informat printr-o telegramă pe Preafericitul Patriarh Tihon al Moscovei și al Întregii Rusii că, „datorită anexării politice a Basarabiei la România, biserica locală a fost subordonată Bisericii Ortodoxe Române”. Preafericitul Patriarh Tihon a trimis imediat un mesaj Mitropolitului Pimen, subliniind că problema jurisdicției asupra Eparhiei Chișinăului trebuie analizată prin prisma relațiilor canonice dintre Bisericele Ortodoxe Rusă și Română, cu participarea clerului și a poporului din Eparhia Chișinăului. Cu toate acestea, Mitropolitul Pimen și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au întrerupt orice legătură cu Preasfințitul Patriarh Tihon și și-au extins administrativ autoritatea asupra eparhiei Chișinăului. În acest context, Preafericitul Patriarh Tihon a adresat în octombrie 1918 un mesaj Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în care a argumentat din punct de vedere canonic ilegalitatea acțiunilor sale în raport cu Eparhia Chișinăului, avertizând că, în cazul în care Biserica Română nu renunță la această cale periculoasă și la pretențiile nejustificate asupra Basarabiei, va fi silit să întrerupă orice comuniune frățească și canonică cu Sinodul Român și să supună această chestiune judecății altor Biserici Ortodoxe.

Din iunie 1940, teritoriul Basarabiei a intrat în componența URSS. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a restabilit Eparhia Chișinăului și l-a numit pe arhiepiscopul Alexie (Sergheev) ca episcop conducător.

Odată cu începutul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, după eliberarea teritoriului Eparhiei Chișinăului de trupele inamice în august 1944, episcopul Ieronim (Zaharov) a fost numit în scaunul Chișinăului și al Moldovei. De atunci și până în prezent, Eparhia Chișinăului este o parte integrantă a Patriarhiei Moscovei.

În ceea ce privește afirmația din comunicat conform căreia Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „nu a recunoscut niciodată desființarea Mitropoliei Basarabiei cu scaunul la Chișinău”, trebuie menționat, în primul rând, că autocefalia Bisericii Ortodoxe Române a fost proclamată oficial în 1885, iar Eparhia Chișinăului făcea parte atunci din Biserica Ortodoxă Rusă. În al doilea rând, problemele teritoriale, așa cum am menționat deja, au preocupat partea noastră încă din timpul Sanctității Sale Patriarhul Tihon. În mai 1945, Biserica Ortodoxă Română a fost vizitată de o delegație a Bisericii Ortodoxe Ruse, condusă de Preasfințitul Episcop Ieronim al Chișinăului și Moldovei. Delegația avea instrucțiuni de la Preasfințitul Patriarh Alexie I al Moscovei și al Întregii Rusii de a discuta cu ierarhia Bisericii Ortodoxe Române o serie de

probleme semnificative legate de relațiile dintre cele două Biserici, inclusiv aspecte teritoriale și administrative, printre care și soarta Eparhiei Chișinăului. Pe 14 mai, la București, a avut loc o discuție pe marginea acestor probleme cu Preafericitul Patriarh Nicodim al României. În urma acestei discuții, toate problemele au fost rezolvate spre satisfacție reciprocă. Trebuie avute în vedere și întâlnirile și discuțiile ulterioare la cel mai înalt nivel bisericesc: vizita Preafericitului Patriarh Nicodim al României la Biserica Ortodoxă Rusă în octombrie 1946 și vizita Preasfințitului Patriarh Alexie I la Biserica Ortodoxă Română în mai-iunie 1947. Aceste vizite au reafirmat acordul tuturor întâistătătorilor asupra problemelor bilaterale.

În ceea ce privește eparhia de Cernăuți, situată în Bucovina de Nord, care în august 1940 a devenit parte a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene datorită populației sale majoritar ucrainene, după cum s-a declarat oficial, a fost înființată în 1941 și face parte din Biserica Ortodoxă Ucraineană. Această schimbare de jurisdicție a fost convenită între ierarhiile Bisericilor Ortodoxe Rusă și Română, similar cu cazul Eparhiei Chișinăului, așa cum am menționat anterior.

Aceasta este starea reală a lucrurilor.

În încheiere, revin la mesajul Preasfințitului Patriarh Tihon către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe care l-am citat deja, trimis la București în octombrie 1918, și repet, alături de marele Întâistătător al Bisericii Ortodoxe, că orice problemă bisericească controversată poate fi soluționată canonic prin eforturile comune ale Bisericilor Locale.

Cu profund respect,

Alexei al II-lea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse

Anexa nr. 6

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Preasfințitului episcop Teofan, Vicar Patriarhal

Preasfinția Voastră!

Vă aduc la cunoștință că ministrul Culturii și Cultelor al Republicii Moldova, domnul Ion Ungureanu, s-a adresat Preafericirii Sale, Preafericitului Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, Alexei al II-lea, cu solicitarea de a răspunde oficial comunicatului Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române din 9 aprilie a acestui an (Nr. 2170), care a fost luată în considerare de Guvernul Republicii Moldova.

Datorită faptului că acest comunicat nu a fost primit de Patriarhia Moscovei, vă rog să ne trimiteți textul prin fax (+7-095-230-2619), de preferință cu traducere în franceză sau engleză.

Cer rugăciuni sfinte și binecuvântări

Vicepreședinte al Departamentului pentru Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei, protoiereu Victor Petliucenko

ABSTRACT

ANDREI RUSU, *The Reactivation of the Metropolitanate of Bessarabia in the Context of Post-Soviet Identity Disputes (1990-1992) (Part I)*

The article analyzes the reactivation of the Metropolitanate of Bessarabia in the context of the geopolitical and identity turmoil of 1990-1992, generated by the collapse of the USSR and the claims of national identity in the Republic of Moldova. Based on official documents and the positions expressed by civil and ecclesiastical authorities, as well as public reactions, the study highlights how the issue of the canonical affiliation of the Church in the Republic of Moldova was politicized and instrumentalized within the framework of broader confrontations of a geopolitical nature. The study offers a historical perspective on the disputes between the Romanian Patriarchate and the Russian Patriarchate, emphasizing the political-religious transformations that followed the collapse of the USSR. The steps taken by the Bessarabian clergy and intelligentsia to restore ecclesial ties with the Mother Church, the reactions of state institutions in Chisinau, as well as the opposition of the Russian Patriarchate, which perceived these actions as a threat to its own canonical jurisdiction, are detailed. The work highlights the deeply political nature of the church conflict and its lasting impact on religious life in the Republic of Moldova.

KEYWORDS: *Metropolitanate of Bessarabia, Romanian Patriarchate, Moscow Patriarchate, geopolitics, church schism, national identity, inter-Orthodox dialogue*